
ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

Л.В.Тищенко (Черкаси)

ПРАВОСЛАВНА ОСВІТА НА РУСІ В X – XII ст.

Визначаючи засади давньоруської освіти, радянські дослідники не могли віддати належного православній церкві. Поступово це перетворилося в своєрідну традицію. Так у вступній статті до “Антології педагогической мысли Древней Руси” зазначається: “У розвитку давньоруської культури та педагогіки вирішальна роль належить не християнському віровченню, а культурним потребам східнослов'янського суспільства” [1, 18]. Зараз очевидно, що головним джерелом освіти на Русі було християнство. Саме воно принесло вищі моральні принципи, чітке уявлення про добро та зло, про взаємовідносини Бога та людини, без чого неможлива справжня освіта. Скупість джерельних вісток про освіту в X й XI ст. дозволяє зробити певні припущення й висновки про школи і рівень “книжного вчення” у Київській Русі, яке було безпосередньо пов'язане з розвитком християнської віри. Як правило школи відкривалися при монастирях або соборах. Сама шкільна освіта в той час не поділялася на світську та церковну, оскільки цілі в цьому питанні у світській та церковній владі повністю співпадали.

В давньоруській школі (останній термін з'явився пізніше і вперше зустрічається в джерелах 1382 р.) викладалися науки на достатньому рівні, але “питання щодо вивчення у давньоруських училищах семи вільних наук не вирішене, оскільки немає забезпечення джерелами” [1, 112-113]. Давньоруські книжники безумовно знали систему освіти університетів Західної Європи. Про сім вільних мистецтв мова йде і в “Речи философа”, в Паннонському житті Кирила. Школа для підготовки освіченого духовництва була відкрита Ярославом Мудрим в Новгороді. У ній, за свідченням “Повісті минулих літ”, навчалось 300 дітей із заможних сімей. Слід згадати і Анну Всеволодівну. Історик В. М. Татищев навіть з невідомого джерела важливу вістку з 1085 р., що вона відкрила при Андріївському монастирі в Києві перше в Європі жіноче училище. Відомо, що в 1089 р. Анна очолювала руське посольство у Візантії. Нема сумніву, що вона добре знала систему викладання у Візантії [6, 86].

Зв'язки Русі з Візантією в той час в галузі культури були винятково тісні, і тому можна припускати, що грецькі митрополити і священники в Києві за візантійським зразком при церковних соборах створювали школи, бібліотеки, архіви і взагалі культурно-освітні осередки, які у відносно короткий час пристосовувалися до вимог київського суспільства і держави [9, 261]. Грушевський вважав, що в Київській Русі існували церковні школи при кафедрах і приватні по більших містах. Він бачив три ступені (рівні) тодішньої київської науки: 1) найнижчий, який обмежувався засвоєнням самого читання, потрібного для “тодішнього попа і дяка”; 2) другий ступінь шкільної науки становило писання і математика (рахунки), потрібні для переписувачів книжок, писарів і діловодів, що працювали в княжій адміністрації або і приватних підприємствах і 3) найвищий ступінь науки, що охоплював вивчення чужих мов (грецькі та інші) і “віндем освіти було присвоєння і опанування правил риторичного поетичного стилю і віршування” [5, 103]. Хоча ці висновки Грушевського поки що не мають прямого підтвердження писемних джерел, але через удержавлення християнської віри в 988 р. і взаємин Русі з Візантією – його гіпотези мають логічну історіографічну основу.

У відносно короткий час шкільні заклади поширилися по головних містах Київської держави і головне, розбудовувалися при церквах і монастирях. Тут можна також згадати, що в Києві існували спеціальні професійні школи, в яких навчали різних знань, пов'язаних, наприклад, з виготовленням манускриптів і їхнього

мистецького оформлення. Звичайно, такі навчальні установи були при скрипторіях у Софіївському соборі, Києво-Печерському монастирі та інших церквах. Можна погодитися з припущенням, що такі школи давали початки професійних або і світських знань і “відповідали потребам економічного і культурного розвитку держави” [2, 261].

П.Польовий в “Истории русской современности”, подібно до твердження М.Каразмзіна, В.Татищева, В.Соловйова, Ю.Шевельова та ін., писав “Грамотність знайшла собі на Русі багато сприятливих умов для поширення: поступово встановлюється навіть досить правильний погляд на грамотність, як на одну із найперших потреб християнства, тому що у вірі та благочесті він міг утверджуватися “лише почитанням книжним”” [7, 67].

Щодо вищої освіти (вивчення іноземних мов та набуття риторичного й поетичного стилю), то з цього приводу тривалий час точиться дискусія. У 1880 р. історик церкви Є.Є.Голубинський висунув гіпотезу в якій заперечував існування справжньої освіти в домонгольській Русі і твердив, що у Київській державі існувала лише грамотність. Князь Володимир хотів запровадити освіту, але ця спроба була безуспішною. Ця гіпотеза не витримала критики і була відкинута дослідниками інтелектуальної історії України-Руси XI – X ст. [4, 119]. Це заперечив М.Грушевський, аналізуючи “послання” Климента Смолятича до пресвітера Фоми. Люди на котрих, як на взірць, вказував Климент, - це ті, що пройшли курс вищої візантійської освіти, “за термінологією літопису, у Києві її називали “книжне навчання”, тобто не проста грамотність, а опанування богословсько-філософських дисциплін: богослов'я, філософії, риторики, граматики, співів та, безперечно, іноземних мов” [5, 103]. Таку освіту здобули в IX ст. в осередку Київської писемної школи – Софіївському соборі, пізніше – в Печерському або Видубицькому монастирях, Чернігові, Переяславі, в інших осередках писемності при єпископах і монастирях.

Говорячи про освіту на Русі слід звернути увагу на навчальну літературу. І хоча до нас не дійшли рукописні навчальні посібники XI – XIII ст. але можна бути впевненим, що вони існували. Коли дитина оволодівала азбукою з нею починали проходити Апостол та Псалтир. Потім була черга більш серйозних підручників – граматик та азбуковників. Останні являли собою збірники, в яких в алфавітному порядку розміщувалися статті з різних галузей знань. Перший, який дійшов до нас був датований 1282 р. Вони постійно перероблялися і почали набувати енциклопедичного характеру [3, 88].

Особливе місце в освіті займає перекладні книги. Перекладалися історичні, природничо-наукові, філософські твори, юридичні трактати, белетристика. Це насамперед “Хроніка Георгія Амартола”, “Хроніка Георгія Сінкелла”, “Історія іудейської війни” Йосипа Флавія, “Джерело знань” Івана Дамаскіна, “Повість про Акира Премудрого” тощо. Визначалося коло не канонізованої (апокрифічної) літератури, читання якої церква вважала гріхом, проте ці тексти теж були популярними серед народу: “Шестокрыл”, “Рафми”, “Воронячий грай”, “Астрономія”, “Альманах”, “Звіздограй”, “Арістотелеві врата” тощо [9, 75].

Засвоєння знань про далекі й близькі події загальною християнською та національною історією відбувалося й за допомогою агіографічної літератури. Так, з перекладених на Русі були відомі Синайський, Палестинський патерик тощо. Від раннього етапу створення руської книжності відомі життя Бориса та Гліба, Феодосія Печерського. На особливий ролі Києво-Печерського патерика наголошував М. Грушевський: “Не “Слово полку Ігоревім”, не “Закон і Благодать”, не “Літопис”, а “Патерик” став тим вічно відновлювальним, поширюваним, а з початком нашого друкарства – неуханно передрукованим твором старого нашого письменства, “золотою книгою” українського письменного люду” [5, 100]. Проте не тільки згадані книги були добре відомі києво-руському читачеві.

Глибоке враження на читачів справляло “Слово про Закон і Благодать” митрополита Іларіона, проголошене близько 1050 р. у Софії Київській. Воно стало своєрідним маніфестом самоусвідомлення руського народу, перед яким відкривалося велике майбутнє. “Слово про Закон і Благодать”, як і інші твори давньоруської літератури, цілком вписувались у загальноєвропейський контекст еволюції

християнського світосприйняття, що відбувалася продовж XI – XIV ст. [6].

При визначенні розміру книжкового фонду того часу Б.В.Сапунов виходив з того, що співвідношення між трьома групами книг – богослужбові, релігійні, напівсвітська і світська література, - може бути представлені пропорцією 24:1:1. Вважаючи, що парафіяльний церкві необхідно було як мінімум 8 богослужбових книг, а монастирській – 26, Сапунов визначив мінімальну кількість книг з XI ст. по 1240 р. в 31 500 екземплярів. При цьому тут не враховувались “сільські храми, велика кількість парафіяльних церков в містах, молитовні на дворах феодалів, особисті книжні зібрання князів, духовні владик, міщан”. На думку автора, оптимальний розрахунковий варіант дає цифру в 130-140 тис. томів. З погляду точки зору дослідника, це далеко не максимальна величина книжкового фонду Русі домонгольського періоду. До наших днів проте дійшло лише 494 рукописи XI – XIII ст. [8, 82].

У висновку необхідно наголосити, що сучасному суспільству дуже важко усвідомити роль православної церкви в справі освіченості свого народу. Десятиріччя пропаганди “класових недоліків” і “партійності науки” зробили свою справу. Але можна сподіватися, що Православна церква, відновлюючи в людах віру в Бога, православні принципи і цінності, зуміє відродити і традиції руського православ'я, закладені хрещенням Русі.

1. *Антология педагогической мысли Древней Руси.* – М., 1985.
2. *Винар А. Християнізація України і розвиток писемної Культури в Києві в X – XI ст. // Хроніка–2000. – 2002. - № 49-50. – С. 258-265.*
3. *Воробьев М. Н. Православное просвещение на Руси (X – XIX вв.) // Педагогика. – 1996. - № 2. – С. 84-88.*
4. *Висоцької С. Київська писемна школа. X – XII ст. – Львів; К., Нью-Йорк, 1998 – С. 119.*
5. *Грушевський М. Історія Української літератури: В 6 т. – К., 1993. – Т. 3.*
6. *Іларіон. Слово про Закон і Благодать // Дніпровська хвиля. – К., 1990.*
7. *Полубой П. Історія руської словесності: с древнейших времен до наших дней: В 3 т. – СПб., 1900 – Т. 1.*
8. *Сапунов Б. В. Книга в России в XI – XIII вв. – Л., 1978.*
9. *Усатенко Т. П. Українська національна школа: Минуле і майбутнє – К., 2003.*

С.А.Кисіль (Черкаси)

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА В РОЗВИТКУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В НОВУ ДОБУ ІСТОРІЇ

Завдяки нашій конференції, її організаторам масмо давно назрілу можливість звернути увагу на зміст, проблеми духовного поступу нашого народу в контексті всесвітньої, вселенської історії, оскільки саме релігія зв'язує рід людський ідеями морального братства. Але на превеликий жаль, саме українському народу приходить у драматичних колізіях продовжувати шукати своїх одновірців. Непересічний історичний досвід вимагає з'ясування не просто помилку лідерів у виборі відповідних орієнтирів, зрештою – розуміння базових основ особливої форми життя - людської, соціальної, яка органічно пов'язаною зі світом, як неперевершеним творінням неперевршеного Творця, за переконанням Сократа. Поводирями в їхніх пошуках в часи традиційні, вважають більшість істориків, була церква, а в новітні - культурні, громадянські керманічі. Зміна їх відбулася з причин емансипації людської особистості, секуляризації її свідомості.

Середина XVII ст. стала порубіжним часом. Головна увага дослідників подій Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького приділяється соціальній поведінці козацтва та його лідерів. Для адекватного розуміння вважаємо необхідним розширити панораму їхніх дій, з'єднавши події політичної і культурної історії, які доводять їхню зрілість, вагомість та взаємодоповнюваність.

Сучасники XVII ст. не випадково визначили сутність своєї епохи, як час, коли “старина і новизна перемішалися”. Нова доба історії, з її розсудковим раціоналізмом,

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Оніпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

